

ШӘРТЛИ ЭКСТРЕМУМ МӘСЕЛЕЛЕРИН ЛАГРАНЖДЫҢ КӨБЕЙТИҰШИЛЕР УСЫЛЫ МЕНЕН ШЕШИҰ

Ж.П.Аллазаров

Ажинияз атындағы НМПИ доценти

АННОТАЦИЯ

Мақалада Лагранж көбейтиұшилер усылы хам Лагранждың улыұмаласқан көбейтиұшилер усылы алгоритмлери берилген хам усылды қолланылыұ жолы мысалда көрселген.

В статье дано алгоритмы метода множителей Лагранжа и метода обобщенного множителей Лагранжа и показаны пути применения метода на примере.

The article provides algorithms for the Lagrange multiplier method and the generalized Lagrange multiplier method and shows ways to apply the method by example.

Шәртлі экстремум мәселелерин қарағанда Лагранждың көбейтиұшилериниң тутатуғын орнын анық түсиниұ үлкен әхмийетке ийе болады. Әдетте Лагранждың көбейтиұшилерини шеклеұлерини теңлемелер болған шәртлі экстремум мәселелерини байланыслы киргизиледи.

Усыларды есапқа алып, шеклеұлерини теңсизликлер ямаса теңлемелер хам теңсизликлер болған шәртлі экстремум мәселелерини шешиұ усылларын үйрениұди жеңиллестириұ мақсетинде, дәслеп Лагранждың көбейтиұшилер усылының тийкарлары баянланады. Соңынан Лагранждың көбейтиұшилерини, мәселениң $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)'$ оптималлық шешиминиң, оның шеклеұлериниң қәтелигин сезиұ коэффицентлери есабында түсиниұге болатуғынлығы көрсетиледи. Буннан тысқары, Лагранж көбейтиұшилерини, дәслепки берилген мәселеге қосарлы мәселениң өзгериұшилерини есабында қарайға болады. Бул жағдайлар Лагранж көбейтиұшилерини экономикалық мәнис бериұге мүмкиншилик туұдырады.

1. *Шеклеұлерини теңдиклер түриндеги мәселелерди Лагранждың көбейтиұшилер усылы менен шешиұ.*

Бул жерде дәслеп Сызықлы емес программадастырыу (СЕП) тиң улыўма мәселесиниң дара жағдайы болған, шеклеўлер системасы тек теңлемелерден дүзилген хәм өзгериўшилериниң терис болмаў шәртлери берилмеген мына мәселени қараймыз:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \min, \quad (1)$$

$$g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i, i = \overline{1, m} \quad (2)$$

Бунда $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ хәм $g_i(x) = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ өзлериниң керекли тәртипли дара туўындылары менен бирге үзликсиз функциялар деп уйғарылады, ал $b_i (i = \overline{1, m})$ алдын ала берилген санлар.

Математикалық анализ курсында (1)-(2) мәселесин *шәртли экстремум мәселеси* ямаса *оптимизациялаўдың классикалық мәселеси* деп атайды. Себеби бул мәселениң шеклеўлери тек теңлемелерден ибарат болғанлықтан, оны көп өзгериўшили функцияның шәртли экстремумын табыўдың классикалық усулларынан пайдаланып шешиўге болады. Мәселен, Лагранждың көбейтиўшилер усылы (1)-(2) шәртли экстремум мәселесин шешиўге мүмкиншилик береді. Бул усулдың тийкарғы мәниси, арнаўлы жасалған Лагранж функциясынан пайдаланып, шәртли экстремум мәселесинен шәртсиз экстремум мәселесине өтиў болады. Буның ушын, (1)-(2) мәселесиниң шеклеўлериниң санына байланыслы, *Лагранж көбейтиўшилер* деп аталатуғын $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ өзгериўшилерин киргизип, *Лагранждың мына функциясын дүзеди*: $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i [b_i - g_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]$ (3)

Лагранж функциясының ис жүзинде үлкен әхмийетке ийе болған мынадай жақсы қәсийети бар. Егерде $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ноқаты (1)-(2) мәселесиниң мүмкин болған D областына дерек болса, онда (3) деги екинши қосылыўшы нольге тең болады. Сонлықтан, егерде $x \in D$ болса, онда $L(x, \lambda) = f(x)$ болады. Демек, (1)-(2) мәселесиниң мүмкин болған шешимлериниң D областындағы $f(x)$ функциясы қандай мәнислерге ийе болса, Лагранж функциясы да тап сондай мәнислерге ийе болады. Ал, бул областың сыртында $L(x, \lambda) \neq f(x)$ болады. Буннан, (1)-(2) шәртли экстремум мәселесин шешиўди Лагранждың (3) функциясының шәртсиз экстремумын табыў мәселеси менен алмастырыўға болатуғынлығы келип шығады. Соңғы мәселени шешиў ушын Лагранждың (3) функциясының шәртсиз экстремумға ийе болыўының биринши тәртипли зәрүрли шәртлеринен пайдаланып, $x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ $n + m$ белгисизли $n + m$ теңлемелердиң мына системасына ийе боламыз:

$$\frac{\partial L_i}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, j = 1, 2, \dots, n, \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = b_i - g_i(x) = 0, i = 1, 2, \dots, m$$

Солай етип, (1)-(2) шәртли экстремум мәселесин шешиўди, Лагранж функциясынан пайдаланып, улыўма жағдайда сызықлы емес теңлемелердин (4) системасын шешиўге келтириў *Лагранждың көбейтиўшилер усылы* деп аталады.

Теңлемелердин (4) системасының шешимлерин табыў ушын, улыўма жағдайда, итерациялық усыллардан пайдаланыў мүмкин. Гейпара мәселелер ушын (4) системасы шешимлерге ийе болмаўы мүмкин. Бундай жағдайларда берилген мәселени Лагранждың көбейтиўшилер усылы менен шешиў мүмкин болмайды. Бирақта бундай мәселелер есаплаў практикасында оғада сийрек ушырасады.

Соңғы системаның хәр қандай $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)$ шешими $f(x)$ функциясының *шәртли стационарлық ноқаты* деп аталады. Шәртсиз экстремум мәселеси жағдайындағы сыяқлы, биринши тәртипте зәрүрли шәртлер шәртли-стационарлық ноқатлардың сыпатын анықламайды. Сонлықтан (1)-(2) мәселеси ушын шәртли экстремумның жеткиликли шәртлерин келтиремиз.

Мейли $\{\bar{x}, \bar{\lambda}\} (\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n), \bar{\lambda} = (\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2, \dots, \bar{\lambda}_m))$ (4) системасының шешими хәм $g_i(x) (i = 1, \bar{m})$ функцияларының Якоби матрицасының анықлаўшысы \bar{x} ноқатында нольден өзгеше болсын:

$$J(\bar{x}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{vmatrix}_{x=\bar{x}} \neq 0 \quad (5)$$

Бул мағлыўматлардан пайдаланып, $f(x)$ функциясының \bar{x} ноқатындағы хәм оған жақын мүмкин болған $\bar{x} + h$ ноқатындағы мәнислериниң арасындағы қатнастарды анықлаймыз. Уйғарыўымыз бойынша, \bar{x} ноқаты менен салыстырылатуғын $\bar{x} + h$ ноқатлары (2) теңлемелериниң системасын қанаатландырыўы керек ($g_i(\bar{x}) - b_i = 0, g_i(\bar{x} + h) - b_i = 0, i = 1, \bar{m}$). Енди $f(x)$ функциясының өсимин Лагранж функциясының өсими менен алмастырамыз. Сонда мына теңликке келемиз:

$$f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) = L(\bar{x} + h, \bar{\lambda}) - L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}, \bar{\lambda}) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}, \bar{\lambda}) h_i h_j + o(\|h\|^2) \quad (6)$$

Бунда $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ – нөлшемли вектор. Соңғы теңликтин оң жағындағы биринши қосылыўшы (4) ниң биринши теңлемеси бойынша нольге тең. Сонлықтан (6) төмендеги көринисте жазылады:

$$f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}, \bar{\lambda}) \bar{h}_i \bar{h}_j + o(\|h\|^2) \quad (7)$$

Сондай-ақ, h ноқаты да теңлемелердің (2) системасын қанаатландыратуғынлықтан $(g_i(h) - b_i = 0, i = \overline{1, m}), g_i(x) (i = \overline{1, m})$ функцияларының \bar{x} ноқатының дөгерегинде Тейлор қатарына жиклениўин төмендегише жазыўға болады:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_k(\bar{x})}{\partial x_i} h_i + O(\|h\|^2), k = 1, 2, \dots, \bar{m}$$

Бундағы екінши киши қосылыўшыны есапқа алмай, мына сызықлы жуўықласыўға ийе боламыз:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_k(\bar{x})}{\partial x_i} h_i = 0, \quad k = 1, 2, \dots, m \quad (8)$$

Бул теңleme ҳәр бир k ушын $g_k(x) - b_k = 0$ шеклеўиниң бетине \bar{x} ноқатында урынатуғын гипертегисликти анықлайды. Сонлықтан (1)-(2) мәселесинде экстремумның екінши тәртипли зәрүрли ҳәм жеткиликли шәртлири

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}, \bar{\lambda}) h_i h_j \quad (9)$$

квадратлық формасының белгисиниң анықланыўы менен байланыслы болады. Шәртли стационарлық ноқат локальлық шәртли минимум ноқаты болыўы ушын (9) квадратлық формасының терис емес анықланыўы зәрүрли ҳәм бул форманың оң анықлаўы жеткиликли болады.

Солай етип, (1)-(2) шәртли минимум мәселесин Лагранждың көбейтиўшилерин усылы менен шешиў төмендегише иске асырылады:

1. Лагранждың (3) функциясын дүзеди;
2. Лагранж функциясының шәртсиз минимумға ийе болыўының биринши тәртипли зәрүрли шәртлеринен пайдаланып, теңлемелердің (4) системасын дүзеди;
3. Теңлемелердің (4) системасын туўры ямаса итерациялық усылларды қолланып шешип, шәртли стационарлық ноқатларды табады;
4. $L(x, \lambda)$ функциясының шәртсиз минимумға ийе болыўының екінши тәртипли зәрүрли ҳәм жеткиликли шәртлеринен пайдаланып, оның минимум ноқатларын анықлайды;
5. Минимум ноқатларындағы $f(x)$ функциясының минимум мәнислерин есаплайды.

2. Лагранждың улыўмаласқан көбейтиўшилерин усылы.

Бул жерде шеклеулері теңсізликлер менен берилген СЕП мәселесин шешиуге Лагранждың көбейтүүшилери усылы улыўмаластырылады.

Мейли, мына СЕП мәселеси берилген болсын:

$$f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \min, \quad (10)$$

$$g_i(x) = g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i, i = \overline{1, m} \quad (11)$$

Егерде $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \geq 0$ шеклеулері бар болса, онда олар (11) шеклеулерине киргизилген деп уйғарылады.

Мәселениң мақсет функциясының x^* минимум нокатында (11) теңсізлиги теңлик ямаса қатаң теңсізлик болып орынланыўы мүмкин.

Анықлама. Егерде $g_i(x) \leq b_i$ теңсізлик шеклеуі мәселениң x^* минимум нокатында $g_i(x^*) = b_i$ қатаң теңлик болып орынланса, онда ол *актив* ямаса байланыстырыўшы шеклеу деп, ал $g_i(x^*) < b_i$ қатаң теңсізлик болып орынланса, онда ол *актив емес* ямаса байланыстырмайтұғын шеклеу деп аталады.

Берилген мәселени шешиуге киреспестен бурын, оның минимум нокатында актив емес шеклеулерди анықлаў мүмкин болса, онда бундай шеклеулерди есапка алмай, қойылған мәселениң өлшемлерин киширейтүүге, яғный оны жеңилрек шешилетуғын басқа мәселе менен алмастырыўға болады. Бирақта көпшилик жағдайларда берилген мәселени шешпестен бурын, оның бундай шеклеулерин алдын ала анықлаў мүмкин бола бермейди.

Енди Лагранждың көбейтүүшилери усылынан пайдаланып, (10)-(11) мәселесиниң экстремумының зөрүрли шәртлерин келтирип шығарамыз. Буның ушын (10)-(11) мәселесин алдын ала шеклеулері теңлемелер болған (1)-(2) мәселеси көринисине келтирип жазамыз. Усы мақсетте (11) теңсізлик шеклеулериниң хәр бирине терис емес $u_i^2 (i = \overline{1, m})$ жәрдемши белгисизлерин қосып, оларды теңлик көринисине келтиремиз: $g_i(x) + u_i^2 = b_i$ ямаса

$$g_i(x) + u_i^2 - b_i = 0, i = \overline{1, m} \quad (12)$$

Солай етип, бул жағдайда да берилген (10)-(11) мәселесин шешиўди шеклеулері теңликлер болған мына мәселени шешиў менен алмастырыўға болады:

$$f(x) \rightarrow \min, \quad (13)$$

$$g_i(x) + u_i^2 - b_i = 0, i = \overline{1, m} \quad (14)$$

Соңғы (13)-(14) мәселесин шешиуге Лагранждың көбейтүүшилери усылын қолланыўға болады. Бул мәселеге сәйкес Лагранж функциясы төмендеги көриниске ийе болады:

$$L(x, \lambda, u) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i [b_i - g_i(x) - u_i^2] \quad (15)$$

Сонда (15) функциясының экстремумға ийе болыуының биринши тәртіпті зәрүрлі шәртілері төмендегіше жазылады:

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, j = \overline{1, n}, \quad (16)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = b_i - g_i(x) - u_i^2 = 0, i = \overline{1, m}, \quad (17)$$

$$\frac{\partial L}{\partial u_i} = 2\lambda_i u_i = 0, i = \overline{1, m} \quad (18)$$

Бундағы соңғы теңлемени $u_i/2$ ге көбейтип, мына теңлемеге келемиз: $\lambda_i u_i^2 = 0$, яғный

$$\lambda_i [b_i - g_i(x)] = 0, i = \overline{1, m} \quad (19)$$

Усылайынша келип шыққан (16), (17) хәм (19) теңлемелері (14) шеклеулері бар болғанда x^* ноқатында $f(x)$ функциясының минимумға ийе болыуының *биринши тәртіпті зәрүрлі шәртілері* болады. Ал, (17) теңлемесі (14) шеклеуінің қайталап жазылуы болады. Сондай ақ, (19) теңлемесі я $\lambda_i = 0$, ямаса $b_i - g_i(x^*) = 0$ болатуғынын, ямаса $\lambda_i = 0, g_i(x^*) = b_i$ теңліклерінің бир ұақытта орынланатуғынын аңлатады. Егерде $\lambda_i \neq 0$ болса, онда $g_i(x^*) = b_i$ хәм (11) шеклеуі x^* ноқатында актив шеклеу болып, ол теңлік түріндегі шеклеуді аңлатады. Егерде x^* ноқатында $g_i(x^*) < b_i$ қатаң теңсізлігі орынланса, онда $\lambda_i = 0$ болады хәм (11) шеклеуі x^* ноқатында актив емес болып, оған итибар бермеу мүмкін. Әлбетте, қайсы шеклеулерді есапқа алмауға болатуғынлығы алдын ала белгисіз болады.

Бирақта, бул жерде мынаны айрықша атап өтемиз: Лагранждың көбейтүшілеріне, мәніслері мәселенің шеклеулері орынланғандай етип сайлап алынатуғын параметр есабында қарауға болады. Экономикалық көз қарастан Лагранждың көбейтүшілері мәселенің шеклеулері менен анықланатуғын ресурстардың (қорлардың) *анық емес бақасы* есабында түсиниледи. Сонлықтан бул көбейтүшілердің оптималлық мәніслері мәселенің шешимінің өзгеріуін таллағанда үлкен рол ойнайды. Усы себепті, шәртілі минимум мәселесі берілген жағдайда x^* минимум ноқатында қосымша $\lambda_i \geq 0$ шәрті орынланады деп уйғарылады.

Буну төмендегіше тийкарлауға болады. Мейли x^* -(13)-(14) мәселесінің минимум ноқаты, ал $\lambda^* = (\lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_m^*)$ - Лагранж көбейтүшілерінің x^* ноқтына сәйкес мәніслері болсын. Улыуа жағдайда $x_j^* (j = \overline{1, n})$ хәм $\lambda_i^* (i = \overline{1, m})$, мәселенің шеклеулеріне қатнасатуғын $b_i^* (i = \overline{1, m})$ санларынан ғәрезлі болады. Мейли, барлық x_j^* хәм λ_i^* лар $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)'$ векторының үзликсіз

дифференциалланатуғын функциялары болсын. Сонда $Z = f(x^*)$ глобальлық минимумының b_i лердің өзгеріуіне байланысly өзгеріуі $\partial Z / \partial b_i$ дара тууындылары менен анықланады. Сонлықтан курамалы функцияны дифференциаллау қәдеси бойынша мына теңликти жазыуға болады:

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j^*} \cdot \frac{\partial x_j^*}{\partial b_i} \quad (20)$$

Сондай ақ, $g_k(x) + u_k^2 = b_k$ болғанлықтан

$$\frac{\partial g_k}{\partial b_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_k}{\partial x_j^*} \cdot \frac{\partial x_j^*}{\partial b_i} = \delta_{ik}$$

ямаса

$$\delta_{ik} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_k}{\partial x_j^*} \cdot \frac{\partial x_j^*}{\partial b_i} = 0, i, k = 1, 2, \dots, m \quad (21)$$

болады. Бунда δ_{ik} - Кронекер белгилеуі: $\delta_{ik} = 0, i \neq k; \delta_{ik} = 1, \leftrightarrow i = k$.

Енди (21)-ни λ_k^* ға көбейтип, k бойынша қосындыға өтемиз хәм келип шыққан нәтийжени (20)ға қосамыз. Соның нәтийжесинде мына теңликке келемиз:

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = \sum_{k=1}^m \lambda_k^* \delta_{ik} + \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_j^*} - \sum_{k=1}^m \lambda_k^* \frac{\partial g_k}{\partial x_j^*} \right] \frac{\partial x_j^*}{\partial b_i} \quad (22)$$

Бунда x^* хәм λ^* ноқатлары (16) теңлемесин қанаатландыратуғынлықтан, (22) деги екінши қосылыушы нольге тең болады хәм оны төмендегише жазыуға болады:

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} = \lambda_i^*, i = \overline{1, m} \quad (23)$$

Буннан мынадай жуумаққа келемиз: мәселениң шеклеулериниң оң жақларының өзгеріуіне байланысly $f(x)$ функциясының экстремум мәнисиниң өзгеріуі тезлиги Лагранж көбейтиушилериниң экстремум мәнислери менен анықланады. Сондай ақ, $b_i (i = \overline{1, m})$ лердің өсиуі менен мәселениң мүмкин болған шешимлериниң D областы кеңейеди. Буннан мәселениң мақсет функциясының мәниси киширеймейди. Демек

$$\frac{\partial Z^*}{\partial b_i} \geq 0, \lambda_i^* \geq 0, i = \overline{1, m} \quad (24)$$

болады.

Усы жағдайларды есапқа алып, (10) –(11) мәселесиниң минимумының биринши тәртипли зәрүрли шәртлерин төмендегише жазыуға болады:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, j = \overline{1, n}, (a)$$

$$\begin{aligned}
 g_i(x) &\leq b_i, i = \overline{1, m}, (б) \\
 \lambda_i [b_i - g_i(x)] &= 0, i = \overline{1, m}, (в) \\
 \lambda_i &\geq 0, i = \overline{1, m}, (г)
 \end{aligned}
 \tag{25}$$

Лагранж функциясының жәрдеминде шеклеулері теңсізліктер болған (10) – (11) СЕП мәселесін шешіуді сызықты емес теңлемелер хәм теңсізліктердің (25) системасын шешіуге келтирйү, *Лагранждың улыўмаласқан көбейтиўшилер* усылы деп аталады.

Теңлемелердің хәм теңсізліктердің (25) системасы *Кун – Таккер шәртлери* деп, ал оларды қанаатландыратуғын хәр қандай $(x^*, \lambda^*) = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \lambda_1^*, \lambda_2^*, \dots, \lambda_m^*)$ ноқаты (10) – (11) СЕП мәселесиниң *шәртли – стационарлық ямаса Кун – Таккер ноқаты* деп аталады. Сондай ақ, (25 в) теңлиги *қатаң емесликти толықтырыў шәрти* деп аталады.

Мысалы. Төмендеги СЕП мәселесин Лагранждың көбейтиўшилер усылы менен шешин:

$$f(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \rightarrow \min \tag{26}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 + x_2 \geq 4 \tag{27}$$

Шешилиўи. 1) Дәслеп бул мәселени (10) – (11) көрнисине келтирип жазамыз:

$$f(x) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 \rightarrow \min, \tag{28}$$

$$-x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0, -x_1 - x_2 \leq -4 \tag{29}$$

2) Бул (28) – (29) мәселесине сәйкес Лагранждың функциясын дүземиз ((15) функциясына қараң):

$$L(x, \lambda, u) = 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 + \lambda_1(u_1^2 - x_1) + \lambda_2(u_2^2 - x_2) + \lambda_3(-x_1 - x_2 - 4) \tag{30}$$

3) Сонда (30) функциясының минимумының (25) Кун – Таккер шәртлери төмендегише жазылады:

$$\begin{aligned}
 6x_1 + 4x_2 - \lambda_1 - \lambda_3 &= 0, \\
 4x_1 + 10x_2 - \lambda_2 - \lambda_3 &= 0, \\
 -x_1 \leq 0, -x_2 \leq 0, -x_1 - x_2 &\leq -4, \\
 \lambda_1 x_1 = 0, \lambda_2 x_2 = 0, \lambda_3(4 - x_1 - x_2) &= 0, \\
 \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 &\geq 0
 \end{aligned}
 \tag{31}$$

4) Бул қатнастардан пайдаланып, белгисизлердің мәнислерин (шәртли – стационарлық ямаса Кун – Таккер ноқатларын) анықлаймыз: $x_1 = 3, x_2 = 1, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 22$; $(\bar{x}, \bar{\lambda}) = (3, 1, 0, 0, 22)$; $\bar{x} = (3, 1)$; $\bar{\lambda} = (0, 0, 22)$.

5) $\bar{x} = (3,1)$ шәртли – стационарлық нокатының сыпатын анықлау үшін x_1, x_2 белгисизлери бойынша Гессе матрицасын жасап, оның $\bar{x} = (3,1)$ нокатындағы белгисин анықлау керек:

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} = 6, \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} = 4, \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} = 4, \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} = 10$$

Бул жағдайда Гессе матрицасы турақлы матрица болып, төмендеги көриниске ийе болады:

$$H(x) = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}, \Delta_1 = 6 \geq 0, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = 60 - 16 = 44 > 0$$

Демек, Сильвестр белгиси (өлшеми) бойынша (I баптың 1-§ ине қараң) Гессе матрицасы оң анықланған. Сонлықтан $\bar{x} = (3,1)$ шәртли – стационарлық нокаты $f(x)$ функциясының минимум нокаты болады.

6) $\bar{x} = (3,1)$ минимум нокатындағы $f(x)$ функциясының минимум мәнисин есаплаймыз: $\min f(x_1, x_2) = f(3,1) = 44$.

7) Берилген (26) – (27) мәселесиниң мүмкин болған шешимлериниң областы D хәм онда минимум нокатының жайласуы. Дара жағдайда, (27) шеклеулері берилмегенде (26) функциясының минимум нокаты $\bar{x} = (0,0)$ координаталар басы хәм бул нокатта $\min f(x) = f(0,0) = 0$ болады.

Әдебиятлар

1. Отаров А., Алланазаров Ж., Отаров А.О. Сзықлы емес программаластыруу мәселелерин шешуу усуллары. Нөкис. Билим. 2009.
2. Гроссман К., Каплан А.А. Нелинейное программирование на основе безусловной минимизации.-Новосибирск: Наука,1981.